

FRANZ ZEILNER (13.09.1953): SPORT HISTORISCH (KANUSPORT)

**6. INTERNATIONALE KANUREGATTA (WW-ABFAHRT) UND
1. INTERNATIONALER KANUSLALOM AUF DER SAALACH IN
ST. MARTIN/LOFER (ÖSTERREICH) AM 8. UND 9. AUGUST 1970**

Paper, Februar 2022

Die 6. internationale Kanuregatta (WW-Abfahrt) und der 1. internationale Kanuslalom am 8. und 9. August 1970

Auf der Saalach - im heutigen Wildwasserzentrum Lofer (St.Martin/Lofer) - wurde 1970 neben der internationalen WW-Abfahrt erstmals auch ein internationaler Kanuslalom ausgetragen und deshalb auch Sportgeschichte bzw. Geschichte des Kanusports geschrieben. Bei dieser internationalen Sportveranstaltung waren insgesamt mehr als 150 Wettkämpfer/innen aus verschiedenen Nationen und Vereinen am Start. Im Rahmen der Organisation und der Durchführung waren mehr als einhundert Personen im Einsatz. Die Organisatoren, das waren der ÖPV und der Kanuclub Braunau/Inn, und die Wettkämpfer waren mit einem rasch ansteigenden Wasserstand konfrontiert. Es wurde letztendlich deshalb entschieden den Streckenabschnitt St. Martinschlucht mit dem sogenannten „Korkenzieher“ nicht zu fahren. Der hohe Wasserstand veranlasste einige Kanuten auch auf den Start zu verzichten. Es blieb aber ein hochkarätiges Starterfeld sowohl beim Kanuslalom als auch bei der WW-Abfahrt (Regatta) über. Ein hoher Sicherheitsmassstab wurde damals von den Vertretern des ÖPV und des BKV angewendet und zeigte von einer guten Kooperation zwischen diesen beiden Verbänden. Während des Kanuslaloms betrug die Durchflussmenge 60 m³ pro Sekunde, während der WW-Abfahrt waren es 200 m³ pro Sekunde.

Kanuslalom:

Den Sieg beim Kanuslalom im K1 in der Meisterklasse holte sich Kurt Presslmayr (Österreich/Forelle Steyr) mit Tagesbestzeit. Den Sieg in der Jugend B (K1 Slalom) erreichte Gerhard Peinhaupt (Österreich/GFC Graz), die weiteren Plätze von Österreichern im K1 waren 3. Platz Peter Haas (ÖAV-Tulln), 4. Platz Franz Zeilner (Forelle Steyr), 5. Platz Peter Fauster (KVK-Klagenfurt). Bei den Damen im K1 siegte Barbara Sattler (KVK-Klagenfurt), im C1 Herren Franz Tutschka (UKK-Wien) und im C2 Herren Helmar Steindl/Haimo Müllneritsch (KVK-Klagenfurt).

Im Teambewerb (3xK1 Slalom Herren) siegte die Mannschaft vom TSV-München vor Schwaben Augsburg (Langer K./Trojowski P./Trojowski H.) und der Mannschaft von Forelle Steyr (Kurt Presslmayr/ Günter Tremba/Franz Zeilner).

WW-Abfahrt (Regatta):

Im Teambewerb (3xK1 WW-Abfahrt Herren) siegte die Mannschaft von CMK München vor Forelle Steyr (Kurt Presslmayr/Günter Tremba/Franz Zeilner) und Union Wien (UKK-Wien). Im K1 Herren Meisterklasse siegte Gerhard Peinhaupt (GFC-Graz) vor Kurt Presslmayr (Forelle Steyr) und Mafred Pock (KVK-Klagenfurt). Sehr wahrscheinlich wurde damals Kurt Presslmayr, der diese Sportart lange Zeit national und international (und auch noch Jahre danach) dominierte und auch die absolute Weltklasse erheblich distanzierte, von einem Österreicher besiegt. Gerhard Peinhaupt war bereits ein Kanute der Extraklasse, er wurde dann auch dreifacher Weltmeister in der WW-Abfahrt (1x Einzel, 1977 und 2x im Teambewerb, 1975 und 1977).

Im K1 Jugend B siegte Albert Bayer (Deutschland/BKV), vor Franz Zeilner (Österreich/Forelle Steyr), Norbert Sattler (Österreich/KVK-Klagenfurt), Alois Riedl (Österreich/ÖAV Tulln) und Degenhart Pfeiffer (Deutschland/BKV). Im C1 Herren siegte Franz Tutschka (Österreich/UKK-Wien), im C2 Herren Helmar Steindl/Haimo Müllneritsch (Österreich/KVK-Klagenfurt), im C2 Mix Hannelore Spitz/Helmut Ramelow (Österreich/TVN/SWW-Wien), bei den Damen im K1 Barbara Sattler (Österreich/KVK Klagenfurt) vor Annemie Amslinger (Deutschland/SV Gendorf) und Gerda Aumayr (Österreich/KC Braunau/Inn). Den Jugendvergleichskampf (Kanuslalom/WW-Abfahrt) Österreich gegen Bayern gewannen die Kanuten aus Österreich bzw. die österreichische Mannschaft ^(1,2,3).

Zusammengefasst wurden die Kanuwettkämpfe 1970 auf der Saalach gut organisiert und verliefen auch reibungslos. Für Wettkampfsportler bzw. bei Wettkämpfen ist das „Team Lofer“ des Bayerischen Kanuverbandes (BKV) mittlerweile bereits seit Jahren für eine reibungslose Wettkampf-Organisation vor Ort im Einsatz. Hier sind auch gut ausgebildete Rettungsschwimmer im Einsatz. Auf der Saalach wurden im Bereich von Lofer auch bereits Weltmeisterschaften im Wildwassersport ausgetragen. Die Saalach bietet für Kanuten viele gute Möglichkeiten. Sie ist nun bereits seit Jahrzehnten in manchen Bereichen ein begehrter Fluß für den Kanusport. Das betrifft sowohl den Wettkampfsport als auch den Freizeitsport. Folgend deshalb einige Basics zur Befahrung der Saalach.

Vorweg: Ein sehr hoher Sorgfaltsmassstab ist grundsätzlich, insbesondere aber bei der Befahrung konkreter Teilstrecken (z.B. Teufelsschlucht), für alle Beteiligten notwendig!

Der Fluß Saalach

Der Pinzgau im Bundesland Salzburg weist einen großen Wasserreichtum auf, die Saalach ist hier – auch mit ihren Klammern und Schluchten – ein beehrter Fluß für den Kanusport und anderer „Outdoor Activities“ oder zum Naturerleben.

Die Saalach – früher auch Spielbach oder Salzburgische Saale - entspringt im Bundesland Tirol in den Kitzbüheler Alpen (Torsee: Der Torsee ist ein Bergsee in den Kitzbüheler Alpen und das Quellgebiet der Saalach). Sie ist ein 105,5 Kilometer langer linker Zufluss der Salzach in den österreichischen Ländern Tirol und Salzburg und im Freistaat Bayern (Deutschland). Die Mündung der Saalach in die Salzach liegt im Bereich des Saalachspitz bei Salzburg/Freilassing.

Für den Kanusport ist die Saalach, in bestimmten Teilbereichen, ein beehrter Fluß im Freizeitsport/Breitensport und im Wettkampfsport. Sie zählt im Wettkampfsport (national und international) insbesondere zu den klassischen Strecken für den Kanuslalom und die WW-Abfahrt (Regatta). Die Slalomstrecke beginnt etwa mit der legendären Hubertuswalze – die auch ein beliebter Playspot für Freestiler ist - und reicht etwa bis zum Beginn der Teufelsschlucht. Bei der WW-Abfahrt ist die St.Martin -Schlucht (St. Martin/Lofer) grundsätzlich eine Schlüsselstelle. Hier befindet sich auch der sogenannte „Korkenzieher“, eine schwierige Flußpassage kurz nach dem Kraftwerkshaus. Die Bewertung des Schwierigkeitsgrades der Schlucht ist – so wie auch grundsätzlich – vom Wasserstand abhängig. Bei hohem Wasserstand kann der „Korkenzieher“ sogar mit Schwierigkeitsgrad IV. oder auch darüber bewertet werden.

Basics zum Thema Kanusport auf der Saalach bei St. Martin/Lofer

Die Saalach wird in die Obere Saalach, die Mittlere Saalach und die Untere Saalach eingeteilt. Die Obere Saalach ist für Kanuten ein relativ einfacher Flußabschnitt, der Schwierigkeitsgrad liegt hier bei WW I-II. Die Mittlere Saalach verläuft von der Wildentalbrücke in St.Martin bei Lofer bis zum Hubertussteeg in Lofer. Die Strecke verläuft mit mässigem Schwierigkeits-grad (II) vorbei am Camping Grubhof. Am Ende dieses Abschnitts mündet der Strubbach links in die Saalach. Es beginnt dann die nationale und internationale Wettkampfstrecke für den Kanuslalom bzw. die WM-Slalomstrecke (WW III-IV). Das ist ein sehr interessanter Flussabschnitt mit scharfem Kehrwasser und unterschiedlichen Fahrlinien. Das Ende dieses Abschnitts liegt bei der sogenannten Zielkurve, kurz vor Beginn der Teufelsschlucht. Vorher

unbedingt aussteigen bzw. die Fahrt beenden!

Der letzte Flußabschnitt der Saalach verläuft von Au grenzüberschreitend bis nach Fronau. Die ersten zwei Kilometer nach Au weist die Saalach Gefälle und Verblockungen auf. Es wird dann bis zur Ausstiegsstelle in Fronau zunehmend ruhiger, der Schwierigkeitsgrad liegt hier bei I-III. Die hier angegebenen Schwierigkeitsgrade beziehen sich auf Mittelwasserstand und können sich bei geändertem Wasserstand erheblich ändern. Kanuten im Freizeitsportbereich sollten niemals alleine einen Wildfluss befahren, sondern zumindest zu zweit, idealerweise aber in einer Gruppe mit erfahrenen Kanuten. Unbekannte und schwierige Flußabschnitte der Saalach müssen vor der Befahrung immer besichtigt werden. Das betrifft vor allem die St. Martin Schlucht, den Streckenteil ab Beginn des Teufelsstegs usw.

Die Bewertung der Flussabschnitte

Die Flussabschnitte bzw. die Teilstrecken sind sehr unterschiedlich zu bewerten:

Schwierigkeitsgrade WW I-III (Obere Saalach/Mittlere Saalach/Untere Saalach).

Schwierigkeitsgrad WW III+ (z.B. die St.Martin Schlucht, hier kann der Schwierigkeitsgrad bei hohem Wasserstand aber auch darüber liegen).

Schwierigkeitsgrad WW III-IV+ (z.B. WM Slalomstrecke).

Schwierigkeitsgrad WW V+ (z.B. Teufelsschlucht). Die Teufelsschlucht galt lange Zeit als unfahrbar! Die sogenannte Teufelsschlucht ist berühmt aber auch berüchtigt. Hier passierten bereits schwere – auch tödliche – Unfälle von Kanuten. Ab dem Teufelssteg steigern sich die Schwierigkeiten beinahe kontinuierlich. Besonders schwierige Flußabschnitte sind in der Teufelsschlucht beispielsweise die „Schanze“ und die „Dreierkombination“. Sonst sind hier hohe Gefällsstufen, große schwierige Walzen und Wellen vorhanden, die großes Können notwendig machen. Ein besonders hohes Risiko bzw. sehr große Gefahren sind durch „Syphone“, Katarakte und unterspülte Felsen vorhanden. Das veranlasst vielfach auch sehr gute Kanuten zum Umtragen dieses Flußabschnitts. Eine sehr gute Besichtigung vor der Befahrung ist für alle Kanuten eine notwendige Bedingung! Das betrifft die gesamte Strecke bzw. die Kernstecke die etwa 300 Meter lang ist! Im Zweifelsfall sollte von einer Befahrung Abstand genommen werden.

Zu beachten: Die WW-Schwierigkeitsgrade sind nicht als absolut zu sehen, sie ändern sich je nach Wasserstand auch erheblich und werden grundsätzlich von Experten auch unterschiedlich bewertet! WW-Schwierigkeitsgrade sind auch in Flusskarten usw. ersichtlich.

Möglichkeiten neben dem Kanusport

Lofer und Umgebung bieten gute Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Der Kanusport (in unterschiedlichen Möglichkeiten) ist hier sicher eine sehr wesentliche Sportart. Das kann auch im Rahmen des Schulsports wie etwa Sporttage, Sportwochen usw. erfolgen. Durch die Integration von Wassersport (Bewegungsfeld: Gleiten/Fahren/Rollen) bzw. von „Outdoor Activities“ in den Kanon der Schulsportarten können von den Pädagog/innen interessante (fächerübergreifende) Unterrichtseinheiten gestaltet werden. Neben der Technik, bestimmten motorischen Grundeigenschaften und einer Auseinandersetzung mit dem Element Wasser ist hier auch ein sehr hoher Sorgfaltsmassstab, insbesondere Sicherheitsaspekte notwendig. Der Schwerpunkt liegt klar beim Kanusport (Wildwassersport). Zudem gibt es aber Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren, alpinem Schilaulauf. Snowboarden usw. Das wird ergänzt durch weitere Sommersport- und Wintersportarten und Sportarten die ganzjährig ausgeübt werden können. Das Salzburger Saalachtal im Pinzgau und im Dreiländereck zwischen Salzburg, Tirol und Deutschland bietet viele Möglichkeiten für „Outdoor Activities“ und Naturerleben.

Für Kanusportler u.a. kann auch der Besuch des Geologieparks in St. Martin bei Lofer interessant sein. Im Kontext des Schulsports auch als fächerübergreifender Unterricht (Bewegung und Sport mit Geografie und Umweltkunde, Biologie usw.). Der Geologiepark in St.Martin bei Lofer bedeutet auch eine Zeitreise zurück durch die Jahrtausende der Erdgeschichte. Hier finden sich Spuren des ehemaligen Urmeeres, Erkenntnisse über die Gebirgsbildung, Forschungsergebnisse zum Thema Gletscher der letzten Eiszeit usw. Die letzte Eiszeit – die Würm Eiszeit – hat im Pinzgauer Saalachtal Spuren hinterlassen. Beispielsweise sogenannte „Megalodonten“, das sind große versteinerte Muscheln die von Heimatforschern wegen ihrer Form auch als „Kuhtritte“ bezeichnet werden. Vor mehr als 250 Millionen Jahren war diese Landschaft vom Meer bedeckt. Das sind insbesondere für Pädagog/innen, Schüler/innen und Studierende interessante Inhalte.

Verwendete Quellen

- Zeilner Franz (2007). Kanusport Wettkampf- und Freizeitsport. Universitätslehrbuch Uni-Salzburg, Linz.
- Zeilner Franz (2019). Kanusport Wettkampf- und Freisport. Möglichkeiten des Kanusports

historisch und aktuell. München.

- Zeilner Franz (2020). Vom Faltoot zum Kunststoffboot. Darstellung im Kontext wesentlicher Entwicklungen im Kanusport. Wissenschaftlicher Aufsatz. München.
- Zeilner Franz, Facebook.
- <https://www.kanu.de/lofer-der-ideale-Ort-fuer-Kanusport-57958.html>, abgerufen am: 15.2.2022.
- <https://www.salzburger-saalachtal.com/sommerurlaub/erlebniswanderwege/geologiepark>, abgerufen am: 15.2.2022.
- <https://www.soulboater.com/rivers/saalach-loferschlucht-teufelssteg-bis-au>, abgerufen am: 16.2.2022.

Einzelnachweise

1. Österreichs Paddelsport Nr. 4/5 1970, S. 8.
2. Österreichs Paddelsport Nr. 6. 1970, S. 2.
3. <https://www.canoeslalom.net/ergebnisliste-canoeslalom.net>. 6. Internationale Kanu-Regatta. 1. Internationaler Kanu-Slalom auf der Saalach in St.Martin-Lofer am 8. und 9. 8. 1970.

Dr.Franz Zeilner
(23.2.2022)